

Цифровизация обучения иностранным языкам в технических вузах: интеграция информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс

Паизбекова Азиза Джақсиновна [orcid: 0009-0003-7201-4196](https://orcid.org/0009-0003-7201-4196)
e-mail: azizapaiz@gmail.com

Кандидат философии (PhD), доцент кафедры экономики, социально-гуманитарных и специальных дисциплин, Алмалыкский филиал НИТУ «МИСИС»

Аннотация: В данной работе исследуется эволюция использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении иностранным языкам в технических высших учебных заведениях. Описан путь от классических методов преподавания к современным цифровым решениям, включая дистанционное образование, применение электронных образовательных ресурсов, платформы для видеосвязи и открытые онлайн-курсы. Особое внимание уделено интеграции ИКТ в программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также выявлению проблем и перспектив цифровизации образовательного процесса. Подчеркивается значимость ИКТ в развитии профессиональных языковых навыков и повышении конкурентоспособности выпускников технических вузов на рынке труда.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, обучение иностранным языкам, технические университеты, дистанционное обучение, электронные образовательные ресурсы, видеоконференции, массовые открытые онлайн-курсы, бакалавриат, магистратура, аспирантура, цифровая культура, профессиональные компетенции

Введение:

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях, особенно в технических, началось еще в конце XX столетия. В 1970–1980-х годах в Национальном исследовательском университете «МЭИ» были созданы специализированные языковые лаборатории, оснащенные программами «КАКТУС» и «Репетитор», которые считались передовыми технологиями в сфере образования. Их применение существенно способствовало формированию профессиональной коммуникативной компетенции студентов, позволяло снизить учебную нагрузку и стимулировать интерес к изучению языка.

Однако развитие этих подходов на рубеже веков замедлилось. Ситуация резко изменилась в 2000-х годах, когда стремительное развитие ИКТ вновь сделало их ключевым инструментом обучения. Массовый переход на дистанционное обучение в период пандемии COVID-19 стал мощным стимулом для активного использования цифровых технологий в повседневной образовательной практике.

После возвращения к традиционному формату обучения образовательные учреждения получили уникальную возможность проанализировать полученный опыт, обобщить успешные практики и интегрировать их в обновленные методики преподавания иностранных языков в профессиональной сфере. Практика показала необходимость гармоничного сочетания традиционных и современных цифровых подходов в учебном процессе.

ИКТ в процессе дистанционного изучения иностранных языков в технических вузах

Внезапное и продолжительное внедрение дистанционного формата обучения потребовало от преподавателей технических университетов максимально активного использования всего спектра доступных информационно-коммуникационных технологий для преподавания иностранных языков.

Среди наиболее распространенных средств можно выделить:

- платформы для организации теле- и видеоконференций, обеспечивающие интерактивное взаимодействие между преподавателями и студентами на расстоянии;
- университетские электронные информационно-образовательные среды (ЭИОС), содержащие электронные образовательные ресурсы (ЭОР), разработанные с учетом специфики конкретных дисциплин и профессиональных направлений. Эти ресурсы позволяют создавать индивидуальные библиотеки учебных материалов, полностью соответствующие особенностям терминологии и профессиональной лексики различных инженерных специальностей;
- массовые открытые онлайн-курсы (МООК), предоставляющие обучающимся доступ к структурированным образовательным модулям, включающим видеолекции, текстовые материалы, практические задания и контрольные тесты. После завершения курса слушатели, как правило, проходят итоговое тестирование;
- онлайн-олимпиады, конкурсы, участие в тематических форумах на иностранном языке и другие формы виртуальной учебной деятельности [7] [9].

Современные требования диктуют необходимость тщательной оценки эффективности интеграции цифровых решений в учебный процесс и определения оптимального баланса между традиционными и инновационными подходами. При этом особое внимание уделяется обеспечению непрерывности и последовательности в образовательных программах на всех уровнях подготовки: от бакалавриата до магистратуры и аспирантуры.

Синтез традиционных методов и современных ИКТ в обучении бакалавров

Основная задача изучения иностранных языков в технических вузах на уровне бакалавриата – формирование прочных коммуникативных навыков, позволяющих студентам уверенно применять язык в профессиональной среде. Однако одной из существенных сложностей является разный уровень владения языком у первокурсников.

Решение этой задачи заключается во внедрении специально разработанных электронных образовательных ресурсов (ЭОР), которые помогают студентам восполнить пробелы в знаниях, обеспечивая индивидуальный подход и возможность выбора собственной образовательной траектории [7] [9].

Большинство абитуриентов, поступающих в технические вузы, уже обладают базовыми цифровыми навыками и легко адаптируются к новым формам обучения. За период дистанционного обучения преподаватели накопили значительный объем мультимедийных материалов, которые теперь можно эффективно систематизировать и интегрировать в учебный процесс для повышения результативности аудиторных занятий и выравнивания языкового уровня студентов.

Использование медиа-ресурсов способствует повышению мотивации, делает обучение более гибким и динамичным, а также значительно облегчает работу преподавателя. Платформы для видеосвязи и удаленного взаимодействия, получившие широкое распространение во время пандемии, остаются востребованными и в качестве инструмента для консультаций и контроля самостоятельной работы студентов.

Опыт дистанционного обучения показал, что эффективные ЭОР должны включать не только базовую теоретическую информацию и задания, но и интерактивные тренажеры, систему проверки и обратной связи, рекомендации по исправлению ошибок, ссылки на дополнительные источники и персональные советы.

Интеграция таких технологий позволяет:

- значительно улучшить качество и результативность учебного процесса;
- внедрить современные методики обучения;
- повысить мотивацию студентов;
- развивать навыки восприятия речи на слух и чтения аутентичных текстов, а также умение выражать свои мысли;
- расширить лингвистический запас;
- стимулировать самостоятельную учебную деятельность;
- сделать очные занятия более насыщенными и интерактивными.

Кроме того, использование цифровых технологий способствует развитию навыков самоконтроля и самостоятельного обучения у студентов, а также обеспечивает более прозрачный контроль успеваемости.

Анализ опыта 2020–2021 годов позволяет сделать вывод, что сочетание традиционных и современных форм обучения способствует эффективному формированию профессиональных языковых компетенций и повышает конкурентоспособность выпускников технических вузов на рынке труда.

Применение ИКТ в образовательных программах магистратуры

На начальных этапах изучения иностранного языка в магистратуре часто возникает проблема, связанная с недостаточным уровнем языковой подготовки. Традиционно в технических вузах обучение иностранному языку ограничивается первыми годами бакалавриата, после чего студенты длительное время не практикуют язык. В результате к моменту поступления в магистратуру у многих уровень владения языком заметно снижается [9].

Тем не менее, мотивация к изучению языка профессиональной коммуникации у магистрантов, как правило, значительно выше, чем у бакалавров. Это обусловлено необходимостью овладения специализированной терминологией и расширения словарного запаса, что напрямую влияет на их профессиональную деятельность.

Для повышения эффективности обучения на этом этапе целесообразно использовать проверенные ИКТ-решения, ранее применявшиеся в бакалавриате, но адаптированные к более высоким требованиям. При этом важно учитывать, что простое повторение программ бакалавриата неэффективно, так как может снизить интерес обучающихся.

Образовательные материалы для магистратуры должны одновременно включать элементы повторения ранее изученного материала и способствовать развитию новых профессиональных компетенций.

Ограниченное количество аудиторных часов в учебных планах магистратуры требует от студентов значительной самостоятельной работы. В этом плане ИКТ становятся незаменимыми помощниками. Так, использование специализированных интернет-ресурсов, подготовка докладов и презентаций, участие в международных научных форумах и обсуждениях на иностранных языках позволяют эффективно развивать профессиональные навыки общения.

Важной задачей преподавателей является формирование у студентов навыков работы с электронными переводческими системами и последующего редактирования автоматически переведённых текстов.

Материалы, разработанные в период дистанционного обучения, а также платформы для видеосвязи и удалённого взаимодействия, остаются востребованными инструментами, способствующими достижению учебных целей при минимальных временных затратах.

Такой комбинированный подход, объединяющий традиционное очное обучение с элементами цифровых технологий, позволяет наиболее эффективно формировать профессиональную языковую компетентность магистрантов.

Внедрение ИКТ в процесс обучения аспирантов

В условиях дистанционного обучения для аспирантов были созданы специализированные электронные курсы, в частности, с использованием платформы MOODLE. Они направлены на развитие языковых навыков, необходимых для профессионального общения, и успешно интегрируются в традиционные формы обучения.

Ключевым преимуществом таких курсов является возможность для аспирантов самостоятельно ставить учебные цели, формировать индивидуальные образовательные маршруты и отслеживать свой прогресс. Такой подход способствует развитию важных профессиональных качеств: умению определять задачи, искать и оценивать информацию, выбирать оптимальные решения и критически анализировать полученные результаты.

Помимо подготовки к квалификационным экзаменам, аспирантам необходимо совершенствовать навыки устного и письменного профессионального общения, которые критически важны для написания научных публикаций, подготовки докладов, презентаций, а также для участия в дискуссиях и конференциях на иностранных языках.

Платформы для видеоконференций и удаленного взаимодействия, зарекомендовавшие себя во время пандемии, продолжают активно использоваться. Они позволяют оптимизировать использование аудиторного времени и поддерживать высокий уровень вовлеченности студентов в учебный процесс.

Таким образом, грамотное сочетание очных занятий и самостоятельной работы с использованием ИКТ позволяет значительно улучшить качество подготовки аспирантов и укрепить их профессиональные компетенции.

Проблемы внедрения ИКТ и пути их решения

Период вынужденного перехода на дистанционное обучение в 2020–2021 годах существенно снизил сопротивление и неуверенность преподавателей иностранных языков в использовании цифровых технологий. Однако для полного освоения ИКТ в образовательной практике необходимо как повышение квалификации педагогов, так и развитие их цифровой грамотности. Цифровая грамотность преподавателя подразумевает не только владение техническими навыками, но и умение эффективно применять информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных и образовательных задач. Одной из актуальных проблем остается недостаток компетенций в области цифровизации образовательного процесса, что во многом связано с традиционной практикой преподавания иностранных языков в технических вузах. Для успешной интеграции ИКТ в учебный процесс требуется комплексный и продуманный подход, включающий: – методическую поддержку преподавателей; – проведение научных исследований и разработок в этой области; – активное взаимодействие и сотрудничество между профильными кафедрами вузов. Рациональное и взвешенное внедрение цифровых решений в сочетании с традиционными методами преподавания позволит значительно повысить качество обучения иностранным языкам в технических образовательных учреждениях.

Заключение

Опыт, накопленный в процессе вынужденного дистанционного обучения, показал, что преподаватели высших учебных заведений, в том числе и преподаватели иностранных языков, смогли быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно организовать образовательный процесс в удалённом формате.

В учебной практике активно применялись современные цифровые инструменты, включая:

- платформы для видеосвязи и онлайн-конференций;
- университетские электронные образовательные среды (ЭИОС) с доступом к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), адаптированным к специфике конкретных инженерных направлений и профессиональной терминологии;

– разработанные обучающие мультимедийные материалы;
– массовые открытые онлайн-курсы (MOOK), предоставляющие интерактивные обучающие программы широкому кругу пользователей.

Полученный в этих условиях опыт требует дальнейшего анализа, осмысления и совершенствования. Он стал основой для пересмотра традиционных методик и создания новых образовательных стратегий, направленных на повышение эффективности обучения иностранных языков в профессиональной среде.

Сочетание традиционных подходов с новейшими цифровыми технологиями подтверждает свою значимость и должно стать неотъемлемой частью будущих образовательных практик в вузах.

Список литературы

1. Петрова И.В. Использование информационных технологий в преподавании иностранных языков на разных этапах инженерного образования // Труды Международной научно-методической конференции «Информатизация инженерного образования». М., Национальный исследовательский университет МЭИ, 2014. С. 111–114.
2. Petrova I.V. Using ICT in foreign language education at technical university // Proceedings of The International Scientific and Practical Internet Conference «ICT-Based Language Teaching in Professional Context». Tambov, Tambov State Technical University, 2014. P. 9–12.
3. Petrova I.V. ICT in teaching English to engineering students. Available from: URL: <http://iyazyki.prosv.ru/2015/03/teachingenglishengineeringstudents/> (Accessed March 2015).
4. Petrova I.V. Teaching English to research students. Using ICT // Proceedings of the International Conference on Information Technologies in Engineering Education “Informatisation of Engineering Education”. М., National Research University “MPEI”, 2016. P. 608–610.
5. Петрова И.В. Проблемы совершенствования методики преподавания иностранных языков на разных этапах инженерного образования в технических университетах // Педагогический журнал. 2017. Т. 7. № 4А. С. 283–294.
6. Petrova I.V. Using ICT in teaching English to research students // Proceedings of The 3rd International Research Conference “Teaching English in professional context: entering global community”. Tambov, Tambov State Technical University, 2017. P. 108–113.
7. Петрова И.В., Слепнева М.А. Методы и средства интенсификации процесса обучения иностранным языкам в технических университетах // Современное педагогическое образование, 2020, Т. 3. С. 56–59.
8. Petrova I.V. ICT in teaching foreign languages to engineering students // Proceedings of The 5th International Research Conference “Teaching Foreign Languages in professional context: traditions, innovations and prospects”. Tambov, Tambov State Technical University, 2021. P. 122–127.
9. Петрова И.В., Слепнева М.А. Цифровизация процесса преподавания иностранных языков в технических университетах. Опыт и перспективы // Современное педагогическое образование, 2021, Т. 11. С. 129–132.
10. Петрова И.В. Современные информационные технологии в обучении студентов магистратуры и аспирантов технических университетов реферированию и аннотированию профессионально ориентированных текстов на иностранном языке // Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Обучение иностранному языку для профессиональных целей: традиции, инновации и перспективы». М., НИУ МЭИ, 2022. С. 95–101.